

Control por retroalimentación de estados proporcional-integral basado en asignación por eigenestructura aplicado a un cuadirrotor.

J. A. Vazquez Trejo^{1*}, J. A. Vazquez Trejo¹, M. Adam Medina¹, C. Daniel García Beltrán¹, Jesús Aguayo Alquicira¹

¹Departamento de Ingeniería Electrónica, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico,
*jesus.vazquez18ee@cenidet.edu.mx

Área de participación: Unmanned Aerial Vehicle

Resumen

En este artículo se presenta un control de posición para un cuadirrotor. El control de posición es diseñado utilizando el enfoque de asignación por eigenestructura a partir del modelo aumentado del sistema. El objetivo de control que se resuelve utilizando el modelo aumentado es el de seguimiento de trayectoria, de tal manera que los ángulos del cuadirrotor se perciban como entradas. Se presentan condiciones necesarias y suficientes para demostrar la existencia de la matriz de retroalimentación.

Palabras clave:

Cuadirrotores, eigenestructura, control por retroalimentación.

Abstract

This paper presents a position control for a quadrotor. The position control is designed using eigenstructure approach with an augmented model. The control objective using the augmented model is the tracking angles such that those angles are input control. Necessary and sufficiency condition are presented in order to prove the state-feedback matrix.

Key words:

Quadrotor, eigenstructure assignment, state-feedback control.

Introducción

En las últimas dos décadas los cuadirrotores han sido ampliamente estudiados debido a su gran potencial tecnológico en desempeñar tareas de riesgo para los seres humanos. Un cuadirrotor es un sistema particular de los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés “*Unmanned Aerial Vehicle*”), el cual, se define como una aeronave sin piloto (Lozano, 2013). Los objetivos tecnológicos de los cuadirrotores hasta el momento pueden ser de carácter militar o civil, tales como, reconocimiento, espionaje, monitoreo, asignación de objetivos, eliminación de objetivos, seguridad, fotografía aérea, agricultura, búsqueda y rescate, entre otros (Austin, 2011).

Cuadirrotores en la literatura

En la actualidad, existen un gran número de problemas resueltos desde el punto de vista de control para los cuadirrotores. En (Zhang et al., 2018), un esquema de rechazo de perturbaciones activo es propuesto mediante el uso de modelos virtuales. Un control por modos deslizantes sumado a un control de seguimiento adaptable es presentado en (Zhou et al., 2018), en (Wu and Liu, 2018) se presenta un control de seguimiento de trayectoria utilizando algoritmos tipo *backstepping* y un control de rechazo de perturbaciones. En (Xiong and Zhang, 2016) se presenta un control en modos deslizantes para cuadirrotores con incertidumbres paramétricas. En (Wang and Liu, 2017) se presenta el estudio del problema de control de formación en vehículos aéreos no tripulados con incertidumbre en parámetros y perturbaciones externas utilizando el modelado de cuaterniones; el objetivo del control consiste en mantener la formación de los vehículos y que todo el grupo siga una velocidad en común. Se propone en (Yu et al., 2017) un control para vuelos de cuadirrotores en exteriores de manera experimental. El

diseño de un control tolerante activo para el seguimiento de trayectoria es presentado en (Zhong et al., 2018) utilizando filtros de Kalman para la estimación de fallas en actuadores, además en (Başak and Prempain, 2017) se presenta un control tolerante a fallas cuando se presenta la pérdida de uno de los motores; así como en los trabajos presentados en (Jun et al., 2018; Xulin and Yuying, 2018).

Asignación por eigenestructura

El enfoque basado en la asignación por eigenestructura permite diseñar una ganancia por retroalimentación de estados tal que sean recolocados los eigenvalores del sistema en lazo cerrado. En (Wang et al., 2009), se presenta el control de sistemas de suspensión de vehículos minimizando la influencia de perturbaciones en la misma utilizando la asignación por eigenestructura. Un control tolerante a fallas activo basado en modelo es diseñado en (Hajiani and Poshtan, 2011) para un sistema de 4 tanques. El diseño de un control amortiguado para sistemas de potencia utilizando la asignación por eigenestructura parcial derecha en múltiples operaciones es presentado en (Konara and Annakkage, 2016). En (Richiedei and Trevisani, 2017), se presenta un control activo-pasivo simultáneo para sistemas amortiguados. El diseño e implementación de un control por retroalimentación robusto para un intercambiador de calor con incertidumbres paramétricas es presentado en (Vazquez Trejo et al., 2018) con la finalidad de trabajar en varios puntos de operación.

Objetivo del artículo

La principal contribución de este artículo es presentar una estrategia de control alterna que resuelva el problema de posicionamiento y estabilización de un cuadricóptero. La estrategia de control consiste en una extensión del control retroalimentado lineal basado en la asignación por eigenestructura propuesto en (Moore, 1975) de tal manera que el cálculo de la ganancia de retroalimentación se calcula a partir de la integración del error. De esta manera, se propone una estructura aumentada del modelo basada en los estados del sistema y la integración del error. Posteriormente se calcula una ganancia de retroalimentación utilizando la estrategia de asignación por eigenestructura utilizando el modelo aumentado del sistema lineal. La ganancia de retroalimentación cuenta con parte integral y proporcional.

En el presente trabajo se expone un ejemplo numérico y resultados en simulación con la finalidad de comprobar el desempeño de la estrategia presentada a continuación.

Metodología

Modelo de un cuadricóptero

Figura 1: Cuadricóptero.

Un cuadricóptero tiene 4 motores con ángulos fijos que representan cuatro fuerzas de empuje vertical. El marco de cuerpo fijo se asume como el centro de gravedad del cuadricóptero. Los ejes del cuerpo se relacionan con el marco inercial por el vector de posición (x, y, z) y tres ángulos de Euler (ϕ, θ, ψ) . La matriz de rotación R es parametrizada en función de los ángulos de Euler (Altug et al., 2002; Salih et al., 2010).

$$R = \begin{bmatrix} \cos(\psi) \cos(\theta) & \cos(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) - \sin(\psi) \cos(\phi) & \cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi) \\ \sin(\psi) \cos(\theta) & \sin(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) + \cos(\psi) \cos(\phi) & \sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \cos(\psi) \sin(\phi) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \sin(\phi) & \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix}$$

(1)

El modelo dinámico del cuadrirrotor puede ser obtenido por medio del enfoque Lagrange. Utilizando el balance de movimiento y fuerzas, las ecuaciones pueden ser escritas como:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \frac{T(\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi))}{m} \\ \ddot{y} &= \frac{T(\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \cos(\psi) \sin(\phi))}{m} \\ \ddot{z} &= \frac{T(\cos(\theta) \cos(\phi))}{m} - g \\ \ddot{\phi} &= \frac{\dot{\theta}\dot{\psi}(J_y - J_z) + J_r\dot{\theta}\Omega_r + \tau_\phi}{J_x} \\ \ddot{\theta} &= \frac{\dot{\phi}\dot{\psi}(J_z - J_x) + J_r\dot{\phi}\Omega_r + \tau_\theta}{J_y} \\ \ddot{\psi} &= \frac{\dot{\phi}\dot{\theta}(J_x - J_y) + \tau_\psi}{J_z}\end{aligned}$$

(2)

donde m es la masa de cuadrirrotor, g es la aceleración de la gravedad, T es la fuerza de empuje, (J_x, J_y, J_z) son las inercias del cuadrirrotor, Ω_r es la suma total de las velocidades de los motores. En (Bouabdallah and Siegwart, 2005), se considera Ω_r como una perturbación del sistema, debido a la ausencia de sensores en los motores y Ω_r es ignorada para el diseño de controladores. Por lo tanto, la expresión (2) puede ser reescrita como:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \frac{T(\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi))}{m} \\ \ddot{y} &= \frac{T(\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \cos(\psi) \sin(\phi))}{m} \\ \ddot{z} &= \frac{T(\cos(\theta) \cos(\phi))}{m} - g \\ \ddot{\phi} &= \frac{\dot{\theta}\dot{\psi}(J_y - J_z) + \tau_\phi}{J_x} \\ \ddot{\theta} &= \frac{\dot{\phi}\dot{\psi}(J_z - J_x) + \tau_\theta}{J_y} \\ \ddot{\psi} &= \frac{\dot{\phi}\dot{\theta}(J_x - J_y) + \tau_\psi}{J_z}\end{aligned}$$

(3)

Diseño de un control lineal por retroalimentación de estados proporcional-integral

El propósito de un control lineal por retroalimentación de estados proporcional-integral para estabilizar el cuadrirrotor en un vuelo suspendido (*hovering flight*) y el seguimiento de deseados descritos a continuación. Considerando el modelo que representan las ecuaciones rotacionales (3), este se linealiza en $\dot{\phi} = 0, \dot{\theta} = 0, \dot{\psi} = 0, \phi = 0, \theta = 0, \psi = 0$, y se obtienen la siguiente representación en espacio de estados lineal:

$$\begin{aligned}\dot{z} &= Az + Bu \\ y &= Cz\end{aligned}$$

(4)

donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ como resultado; $z = [\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}, \phi, \theta, \psi]^T$ son los estados, $u = [\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi]^T$ son las entradas y $y = [\phi, \theta, \psi]^T$ son las salidas. Se introduce un vector z_e el cual representa la dinámica del error en estado estable presentado por $e = r - y$ como:

$$\dot{z}_e = e \quad (5)$$

donde r son los ángulos deseados. El sistema presentado en (4) con la parte integral se reescriben como el sistema aumentado:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{z} \\ \dot{z}_e \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & 0_{n \times p} \\ -C & 0_{p \times p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ z_e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0_{p \times n} \\ I_{p \times p} \end{bmatrix} r \\ y &= [C \quad 0_{p \times p}] \begin{bmatrix} z \\ z_e \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6)$$

donde $r = [\phi_d, \theta_d, \psi_d]^T$ son los ángulos deseados. Entonces, utilizando las ecuaciones presentadas en (6), el control se propone como:

$$u = -[K \quad K_e] \begin{bmatrix} z \\ z_e \end{bmatrix} \quad (7)$$

Control por asignación por eigenestructura aumentado

Sean las siguientes ecuaciones la representación del modelo aumentado del sistema presentado en (6):

$$\dot{z}_a = A_a z_a + B_a u \quad (8)$$

y la ganancia por retroalimentación de estados aumentada como:

$$u = -K_a z_a \quad (9)$$

Utilizando la matriz $S_\lambda = [\lambda_i I - A_a \quad B_a]$, asumiendo que (A_a, B_a) es controlable, entonces S_λ tiene filas independientes $\forall \lambda_i \in \mathbb{C}$, con $i = 1, 2, \dots, (n + p)$. Por lo tanto, existe una matriz $N_\lambda = \begin{bmatrix} N_{1\lambda} \\ N_{2\lambda} \end{bmatrix}$ con columnas linealmente independientes tal que:

$$[\lambda I - A_a \quad B_a] \begin{bmatrix} N_{1\lambda} \\ N_{2\lambda} \end{bmatrix} = 0. \quad (10)$$

Las columnas de N_λ forman una base para el kernel de S_λ . De esta manera se pueden proponer los eigenvalores λ_i tales que los eigenvectores en lazo cerrado quedan definidos:

$$(A_a - B_a K_a) v_i = \lambda_i v_i \quad (11)$$

Teorema 1. La ganancia de retroalimentación aumentada K_a existe si y sólo si los eigenvectores en lazo cerrado son linealmente independientes y forman una base de N_λ (Moore, 1975).

Condición necesaria:

De la ecuación (11) se puede obtener que:

$$A_a v_i - B_a K_a v_i = \lambda_i v_i$$

(12)

se iguala (12) a 0

$$A_a v_i - B_a K_a v_i - \lambda_i v_i = 0 \quad (13)$$

de (13) se obtiene que:

$$(A_a - I\lambda_i)v_i - B_a K_a v_i - \lambda_i v_i = 0 \quad (14)$$

la ecuación (14) se multiplica por -1 :

$$\lambda_i I - A_a + B_a K_a v_i + \lambda_i v_i = 0 \quad (15)$$

de (15) se factoriza:

$$[\lambda_i I - A_a \quad B_a] \begin{bmatrix} v_i \\ K_a v_i \end{bmatrix} = 0 \quad (16)$$

La matriz N_λ es una base para el kernel de S_λ , por lo que v_i son vectores generadores de N_λ .

Condición suficiente:

Suponga que los eigenvectores v_i son linealmente independientes y son vectores generadores de N_λ por lo que existe un vector ζ_i tal que:

$$v_i = N_\lambda \zeta_i \quad (17)$$

De la ecuación

$$[\lambda_i I - A_a \quad B_a] \begin{bmatrix} N_{1\lambda} \\ N_{2\lambda} \end{bmatrix} \zeta_i = 0 \quad (18)$$

cabe recordar que la matriz N_λ forma una base para el kernel de $[\lambda_i I - A_a \quad B_a]$ y puede reescribirse como $(\lambda_i I - A_a)v_i + BN_{2\lambda}\zeta_i = 0$. Esto revela que si K_a se elige de tal manera que $N_{2\lambda}\zeta_i = K_a v_i$, se tiene que $[\lambda_i I - (A_a + B_a K_a)]v_i = 0$, y puede ser reescrito como, $(A_a - B_a K_a)v_i = \lambda_i v_i$.

De esta manera la ganancia de retroalimentación se calcula como:

$$K_a [v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_{n+p}] = [\omega_1 \quad \omega_2 \quad \dots \quad \omega_{n+p}], \quad \omega_i = N_{2\lambda} \zeta_i \quad (20)$$

esto es posible porque los eigenvectores v_i son linealmente independientes. Por lo que de (1) se obtiene:

$$K_a = [\omega_1 \quad \omega_2 \quad \dots \quad \omega_{n+p}] [v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_{n+p}]^{-1} \quad (21)$$

Resultados y discusión

Con la finalidad de mostrar la eficacia de la estrategia de control presentada anteriormente, se considera el siguiente ejemplo numérico. La dinámica del cuadrirrotor presentada en (3) tiene los siguientes parámetros: $m = 0.33 \text{ Kg}$, $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $J_x = 3.10 \times 10^{-5} \text{ Kg} \times \text{m}^2$, $J_y = 2.98 \times 10^{-5} \text{ Kg} \times \text{m}^2$, y $J_z = 6.1 \times 10^{-5} \text{ Kg} \times \text{m}^2$. Las matrices aumentadas del sistema quedan como:

$$A_a = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B_a = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3.225 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3.355 \times 10^4 & 0 \\ 0 & 0 & 1.639 \times 10^4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (22)$$

de esa manera utilizando los siguientes eigenvalores

$$\lambda_i = [-10 \quad -10.0001 \quad -10.0002 \quad -10.0003 \quad -10.0004 \quad -10.0005 \quad -200.0005 \quad -200.0006 \quad -200.0007] \\ i = 1, 2, \dots, 9. \quad (23)$$

el cálculo de la ganancia de retroalimentación aumentada queda con los valores:

$$K_a = \begin{bmatrix} 0.12710594478 & 0.00682004 & 0.00000148901 & 0.00000000712 & 0.00000011978 & 0.00000000057 & 0.62005521664 & 0.00001417780 & 0.00000114081 \\ -0.00004628745 & -0.00000022 & 0.12217098796 & 0.00655597598 & -0.00000075099 & -0.0000000357 & -0.00044041755 & 0.59591227913 & -0.00000715243 \\ 0.00116633909 & 0.00000156 & 0.00024038825 & 0.00000109230 & 0.25011758535 & 0.01342008698 & 0.01150773424 & 0.00229469393 & 1.22016715513 \end{bmatrix} \quad (24)$$

El objetivo de esta simulación es llevar al cuadrirrotor a las coordenadas $x_r = 1$, $y_r = 0.5$ y $z_r = 1$; para que posteriormente que el cuadrirrotor alcance la posición deseada continúe su vuelo en esa misma posición. Las condiciones iniciales del cuadrirrotor son: $x(0) = 0.2$, $y(0) = 0.5$ y $z(0) = 0$. La velocidad inicial es igual a cero. En la Figura 4, se muestra la trayectoria del cuadrirrotor en un espacio Euclidiano de 3 dimensiones a lo largo de 7 segundos.

Figura 2: Trayectoria del cuadrirrotor.

En la Figura 3, se presentan cada una de las coordenadas del cuadrirrotor con respecto al tiempo a lo largo de 7 segundos. El cuadrirrotor llega al punto deseado para cada una de las coordenadas.

Figura 3: Coordenadas (x, y, z) a lo largo del tiempo del cuadrirrotor.

En la Figura 4 se presentan el perfil dinámico correspondiente a los ángulos y se estabilizan cuando se ha llegado a la posición deseada para posteriormente realizar un vuelo fijo en las coordenadas deseadas.

Figura 4: Ángulos del cuadrirrotor.

Trabajo a futuro

- Implementar la técnica presentada en un prototipo experimental de cuadrirrotor.
- Utilizar esta técnica presentada para estudiar su desempeño en vuelos grupales coordinados utilizando algoritmos de consenso.

Conclusiones

Este trabajo presenta una alternativa para el cálculo de una ganancia con una parte proporcional y otra integral para el control de posición de un cuadrirrotor basado en la asignación por eigenestructura. Es posible realizar el cálculo de la ganancia de retroalimentación por técnicas tradicionales como lo es la asignación de polos por el método de Ackerman. El método que nosotros presentamos es un opción que pretende explorar el subespacio generado por el sistema en lazo cerrado.

Referencias

- Altug, E., Ostrowski, J.P., Mahony, R., 2002. Control of a quadrotor helicopter using visual feedback. Proc. 2002 IEEE Int. Conf. Robot. Autom. Cat No02CH37292 1, 72–77 vol.1. <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2002.1013341>
- Austin, R., 2011. Unmanned aircraft systems uavs: design, development and deployment. John Wiley & Sons.

- Başak, H., Prempain, E., 2017. Switched fault tolerant control for a quadrotor UAV. IFAC-Pap. 50, 10363–10368. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.1686>
- Bouabdallah, S., Siegwart, R., 2005. Backstepping and Sliding-mode Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor. Proc. 2005 IEEE Int. Conf. Robot. Autom. 2247–2252. <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2005.1570447>
- Hajjani, P., Poshtan, J., 2011. Fault-tolerant tracking control for a four-tank system benchmark via eigenstructure assignment and parameter estimation. Control Instrum. Autom. ICCIA 2011 2nd Int. Conf. On 502–506.
- Jun, W., Xiong-Dong, Y., Yu-Yang, T., 2018. Fault-Tolerant Control Design of Quadrotor UAV Based on CPSO, in: 2018 IEEE 4th International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE). pp. 279–283. <https://doi.org/10.1109/CCSSE.2018.8724803>
- Konara, A., Annakkage, U., 2016. Robust Power System Stabilizer Design Using Eigenstructure Assignment. IEEE Trans. Power Syst. 31, 1845–1853.
- Lozano, R., 2013. Unmanned Aerial Vehicles: embedded control. John Wiley & Sons, Ltd.
- Moore, B.C., 1975. On the flexibility offered by state feedback in multivariable systems beyond closed loop eigenvalue assignment, in: 1975 IEEE Conference on Decision and Control Including the 14th Symposium on Adaptive Processes. pp. 207–214. <https://doi.org/10.1109/CDC.1975.270678>
- Richiedei, D., Trevisani, A., 2017. Simultaneous active and passive control for eigenstructure assignment in lightly damped systems. Mech. Syst. Signal Process. 85, 556–566.
- Salih, A.L., Moghavvemi, M., Mohamed, H.A.F., Gaeid, K.S., 2010. Modelling and PID controller design for a quadrotor unmanned air vehicle. 2010 IEEE Int. Conf. Autom. Qual. Test. Robot. AQTR 1, 1–5. <https://doi.org/10.1109/AQTR.2010.5520914>
- Vazquez Trejo, J.A., Adam Medina, M., Ortiz Torres, G., Reyes Reyes, J., Guerrero Ramirez, G.V., 2018. Robust Control System Design using Eigenstructure Assignment with Uncertain Parameters for a Double-Pipe Heat Exchanger. IEEE Lat. Am. Trans. 16, 851–858.
- Wang, G.-S., Liu, F., Lv, Q., 2009. Robust active control design for vehicle suspension systems via eigenstructure assignment. 2009 Int. Conf. Mach. Learn. Cybern. 4, 1984–1989.
- Wu, X., Liu, Y., 2018. Trajectory Tracking Control of Quadrotor UAV, in: 2018 37th Chinese Control Conference (CCC). pp. 10020–10025. <https://doi.org/10.23919/ChiCC.2018.8482939>
- Xiong, J., Zhang, G., 2016. Sliding mode control for a quadrotor UAV with parameter uncertainties, in: 2016 2nd International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR). pp. 207–212. <https://doi.org/10.1109/ICCAR.2016.7486727>
- Xulin, L., Yuying, G., 2018. Fault tolerant control of a quadrotor UAV using control allocation, in: 2018 Chinese Control And Decision Conference (CCDC). pp. 1818–1824. <https://doi.org/10.1109/CCDC.2018.8407422>
- Yu, F., Chen, G., Fan, N., Song, Y., Zhu, L., 2017. Autonomous flight control law for an indoor UAV quadrotor, in: 2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC). pp. 6767–6771. <https://doi.org/10.1109/CCDC.2017.7978396>
- Zhang, Y., Chen, Z., Zhang, X., Sun, Q., Sun, M., 2018. A novel control scheme for quadrotor UAV based upon active disturbance rejection control. Aerosp. Sci. Technol. 79, 601–609. <https://doi.org/10.1016/j.ast.2018.06.017>
- Zhong, Y., Zhang, Y., Zhang, W., 2018. Active Fault-Tolerant Tracking Control of a Quadrotor UAV, in: 2018 International Conference on Sensing, Diagnostics, Prognostics, and Control (SDPC). pp. 497–502. <https://doi.org/10.1109/SDPC.2018.8665002>